

apenado Pavão

opinião como direito

REPÚBLICA DO REGIMENTO

abril 15, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 12 – vol. 04 – n. 20/2024

A organização do estado é uma definição constitucional expressa que não admite interpretação senão subsuntiva (o mesmo que direta). Vale o que consta e a interpretação é limitada ao texto. Trata-se de norma de aplicação plena e direta e de intangibilidade clara.

De modo idêntico são as definições de competência reservadas a cada um dos três Poderes. É essa repartição que se dá, equivocadamente, a denominação de separação dos Poderes. Os Poderes não se separam; suas atribuições, sim.

Ao julgar como suas, competências não definidas na Constituição, o STF as ampliou, com a elasticidade imprópria, não há dúvidas. Há excesso, portanto, invasão de competência.

Como sempre digo aquele tribunal detém um único poder maior além de qualquer cidadão brasileiro: errar por último. E erra, ao meu sentir, conscientemente, pois bem sabe o que o texto constitucional contém e contempla.

Mas essa mania do poder judiciário – como um todo no Brasil – não se limita àquela corte, é preciso que se diga. E de tanto não dizer, e por se calar em postura conveniente e conivente, as consequências chegaram à Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, porque basta atingir uma prerrogativa que seja, de um advogado ou advogada, e atingidos estarão todos, mesmos os indiferentes.

Fui conselheiro federal da OAB no tempo da concepção e aprovação do estatuto da advocacia. Ali defendi que, por ser o processo instrumento para resolução de conflitos, é nele que deve ser permitida a mais ampla possibilidade de defesa.

Pois bem, tanto procede o que digo que, originalmente, o uso da tribuna sucedia ao voto do relator, previsão logo suspensa pelo próprio STF, em acolhimento de ação (salvo engano) gestada por associação de magistrados.

No Brasil parece que as coisas caminham no sentido inverso do trajeto das democracias contemporâneas. A cada mudança processual percebe-se que o aparato de regras homenageia, bem mais, ao ritual flexível deixado em mãos do julgador, do que a quem verdadeiramente pertença o direito material.

A OAB se viu constringida em vários episódios: quando um ministro, por exemplo, ironicamente, afirmou que haveria mais uma carta de repúdio da instituição. Mas não só isso. Viu-se, também, desprestigiada quando, silente, assistiu a advogados serem vilipendiados em suas prerrogativas, inclusive, com a maior violência contra a autenticidade do processo penal: o julgamento presencial do acusado juntamente com seu advogado. Foi preciso que um magistrado aposentado, hoje advogado, lembrasse o óbvio.

Ora, processo não é um faz de conta. Muito menos procedimento é uma perfídia. São regras legais que, ou são cumpridas ou são vilipendiadas, com as consequências legais gravosas.

É claro que uma afirmação dessas depende do cumprimento do dever de cada autoridade. Nesse particular o cargo de presidente do Senado é bem maior do que o seu atual presidente. Mas este é um fato para a história julgar.

No último episódio contra advogados uma das turmas do STF houve por bem, relutantemente, em visível contragosto, ouvir o advogado que (com sobeja elegância e urbanidade) se apresentou como representante do Conselho Federal da OAB. Qual não foi o argumento do árbitro senão o de que se punha uma norma regimental (sob o mote de especialidade) sobre uma lei federal.

Não posso considerar apenas um excesso o que subversão normativa é. E é sob o viés acadêmico que examino o assunto, porque não disponho do aparato constitucional para revogar um absurdo desses. A hierarquia das normas foi claramente ignorada.

Posteriormente, em discurso incisivo, o presidente da OAB, publicamente, afirmou que chegou aos limites possíveis de um entendimento. Que a via seria o Congresso Nacional para a proposição de uma PEC para definir essa situação de prevalência do estatuto da advocacia.

Eu cá, menino do Maranhão (não pela idade, mas pela sabedoria pouca diante do exotismo jurídico pós-moderno) me pus a refletir sobre o assunto. Uma PEC para dizer o que a Constituição da República já prevê? Mas a hierarquia já não está prevista no art. 59? E a previsão do papel do advogado no seu art. 133? E o que prevê a lei federal 8906/1994? E apropria lei invocada pelo advogado da tribuna? Terei eu faltado a alguma aula sobre hierarquia das leis e ordenamento jurídico? Não!

No cenário em que vivemos tudo é possível acontecer; inclusive nada, porque há uma zona de penumbra que subverteu o direito, transformando-o só em política, com indistigável insegurança jurídica abundante.

Em uma república – ainda quando o espírito dos homens subsista embebido no ranço do absolutismo monárquico – não há poderes e nem autoridades acima da lei, senão quando há abuso de poder, já dizem os manuais propedêuticos amarelados pelo tempo, ainda hoje e sempre úteis.

É preciso um realinhamento de percurso neste país. Ou o Congresso Nacional retoma suas atribuições e competências ou a Juristocracia se implanta de vez e impõe a todos a força, porque de direito mesmo essas arquiteturas padecem.

Em um estado em que um regimento se sobrepõe a leis federais e à própria Constituição passa a ser apenas um arremedo de república.

Continuo defendendo o Poder Judiciário como a via civilizada para a resolução de conflitos. Mas é preciso que seus membros retomem o curso para compreender que não são donos dos processos e muito menos têm o poder de investidura em uma espécie de "assembleia contramajoritária constituinte", o que outra coisa não é senão a subversão das formas, e, também, das decisões políticas fundamentais.

Uma Constituição não se assemelha a uma lista telefônica em desuso: grande e sem consulta. Muito menos uma peça decorativa para repousar em estantes.

A conta chegou. Que passe a ser um alerta a todos. Que o Conselho Federal tenha êxito e, também, aprendido, que o silêncio guardado como indiferença é o preço da própria liberdade.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

★ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

O JUIZ, O JUÍZO E O JUSTICEIRO
maio 4, 2020
Em "Opinião"

VALER E VALOR CONSTITUCIONAL
maio 11, 2023
Em "Jurídico"

E QUANDO NÃO SOBRAR MAIS NADA?
maio 1, 2020
Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade, poder, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O "X" DA QUESTÃO

PRÓXIMO POST

APATIA OU CUMPLICIDADE?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaíos

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRAS

ARQUIVOS

Selecinar o mês

COMENTÁRIOS

- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**
- Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Ailton** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**